

الخصائص التشريحية لدماع العالم ألبرت آينشتاين

لقد عثرت ضمن الرسائل التي أحتفظ بها والدي الدكتور نوري جعفر على هذه الرسالة المؤرخة في 1979 والتي أنشرها لكم حصرياً وهي من الدكتور هـ. م. زيمرمان. كان الدكتور زيمرمان طبيب الأعصاب الذي فحص دماغ العالم آينشتاين بعد وفاته. وكان راندا في دراسة أمراض الجهاز العصبي ومؤسساً لكلية طب ألبرت آينشتاين في مدينة نيويورك الأمريكية. كان زيمرمان قد حصل مسبقاً على إذن من الدكتور آينشتاين بدراسة دماغه بعد وفاته، بحثاً عن أية مؤشرات تشريحية قد تدل على قدراته الاستثنائية.

لقد جذبت هذه الرسالة نظري كثيراً وإستوقفتني لما لها من أهمية ودلالات تخص تطلعات والدي وإهتماماته البحثية. من الواضح من فحوى الرسالة إنها جاءت رداً على رسالة من والدي كان قد بعث بها إلى مستشفى مونتيفيوري في منطقة برونكس في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم إحالتها إلى الدكتور زيمرمان ليتولى مهمة الرد عليها.

لقد تم في هذه المستشفى فحص وتشريح دماغ الدكتور ألبرت آينشتاين بعد أن كان قد وافق على تقديم دماغه بعد الوفاة وإتاحته للدراسة والبحث العلمي. ويبدو أن والدي كان قد علم بهذا الأمر مما أثار فضوله العلمي إلى أقصى حد فبعث برسالة إلى المختصين بحثاً عن نتائج تشريح دماغ الدكتور آينشتاين لما لهذا الأمر من علاقة بإهتمامه بالإبداع وآليات عمل الدماغ البشري، خصوصاً وأنه كان يعمل في هذا الوقت على مشروع رعاية الموهوبين في العراق. ومن الجدير بالذكر هنا هو مساهمات الدكتور نوري جعفر الدائمة ممثلاً العراق (وقد كان العالم العربي الوحيد أساساً) في المؤتمرات الدولية لرعاية الموهوبين وإلقاء المحاضرات إستعراضاً لبحوثه في الإبداع وآليات الدماغ فيها.

من يعرف ماذا كان يمكن أن ينتج عن بحثه في هذا الموضوع لو كان قد حصل على مراده من معلومات تخص دماغ عالم كان يعتبر من أبرز عباقرة عصره. هو مجرد تساؤل ورد بخاطري وأنا أقرأ رد الدكتور زيمرمان على رسالته، وأترك لكم أعزائي مهمة الربط بين هذه المعلومة وبحوث الدكتور نوري جعفر وكتبه ومقالاته في هذه الفترة.

نجد نوري جعفر

ترجمة نص رسالة رد الدكتور زيمرمان على رسالة الدكتور نوري جعفر
بخصوص النتائج التشريحية لدماع ألبرت آينشتاين بعد وفاته

111 الشارع 210 شرق

برونكس, نيويورك,

10467

رمز هاتف المنطقة 212

24 أيلول 1979

إلى الدكتور نوري جعفر

معهد البحوث التربوية, جامعة بغداد

الوزيرية, بغداد, العراق

عزيزي الدكتور جعفر,

لقد تمت إحالة رسالتك المرسله الى مستشفى مونتيفيوري بخصوص فحص جثة البروفيسور ألبرت آينشتاين بعد وفاته إليّ. وأود الاستجابة فوراً. ولكن يؤسفني أنني لا يمكنني إجابتك إلى طلبك بالحصول على نسخة من تقرير نتائج الفحص, وذلك لأن الإذن بفحص دماغ البروفيسور آينشتاين قد تم منحه من قبل عائلته ومنفذ وصيته مشفوعاً برجاء خاص أن لا أقوم بتقديم تقرير للنشر بتاتا. وقد قامت العائلة بهذا لأنهم شعروا أن الدكتور آينشتاين كان سيفضل تحاشي العلنية بكل أشكالها.

بناءً على ذلك, يمكنني فقط إخبارك أن وزن الدماغ قبل عملية الحفظ والتثبيت كان 1350 غراماً, وأنه كان دماغ رجل بالغ طبيعي من الناحيتين العيانية والمجهريّة.

المخلص لك

الطبيب هـ. م. زيمرمان

111 EAST 210TH STREET, BRONX NEW YORK 10467

H.M. Zimmerman, M.D.

Telephone:
Area Code 212
920-4521

September 24, 1979

Dr. Nouri Jaffar
Institute of Educational Research
University of Baghdad
Wazirya, Baghdad, Iraq

Dear Dr. Jaffar:

The letter you sent to Montefiore Hospital concerning the post-mortem examination of Professor Albert Einstein was referred to me. I want to respond promptly, but unfortunately I cannot comply with your request for a copy of the report of my findings. This is because permission to examine Professor Einstein's brain was given by his family and his executor with the specific request that I never submit a report for publication. This was done by the family because they felt that Dr. Einstein would want to avoid publicity of all kinds.

I can only therefore tell you that the brain weighed 1350 grams prior to fixation and that both macroscopically and microscopically it was the brain of an adult normal man.

Sincerely yours,

H. M. Zimmerman, M. D.

HMZ:dcf

AIR MAIL